

TOPONEGIZLAR SHAKLLANISHINING LINGVISTIK OMILLARI

Gadayev Oybek Yaxshiboyevich

SamDU tadqiqotchisi

oybekgadayev76@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Samarqand viloyatining Ishtixon va Payariq tumanlaridagi toponegizlar shakllanishining lingvistik omillari haqida qisqacha ma'lumot berildi. Inson gapirishni boshlagandan to bugungi kungacha o'zini boshqalardan farqlab nomlagani kabi o'zi yashayotgan joylarni o'zga joylarga qiyoslab atagan, mavjud lingvistik hamda ekstralingvistik sharoitlardan kelib chiqqan holda nomlaganligi tabiiy holdir. “Kishilik jamiyatining ilk davrlaridanoq inson uchun o'zi yashayotgan hududga nom qo'yish ehtiyojini sezgan, shu davrdan boshlab shaxsning o'zidan tortib, istalgan har qanday obyekt o'z nomiga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Toponim, toponegiz, topoasos, onomastika, toponimlashuv, joy nomlari, topoformant, toponimik indikator.

Toponimlar, ya'ni geografik nomlarning paydo bo'lishi o'ta qadim zamonlar bilan bog'lansa-da, ular o'z kelib chiqish tarixini, ya'ni o'ta qadimiyligini hozirgi davrgacha saqlab qolgan. Toponimlarni yaratishda, u obyektiv borliqning qaysi va qanday uzvi (daryomi, tog'mi, ko'lmi) bo'lishidan qat'i nazar, inson bir joyni boshqasidan ajratish zaruratiga asoslanib, nomlagan"[1]. Bilamizki, nomlar ehtiyoju talablarsiz o'z-o'zidan shakllanavermaydi. Buning uchun nomlarga insonlar va ularning jamoalari o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyoj va talab kerak bo'ladi. V.Nikonov ta'kidlaganidek: “shaharlar vayron qilinmoqda, davlatlar yemirilib bormoqda, tillar va hatto, xalqlarning o'zi yo'qolib ketmoqda, lekin ularning joy nomlari saqlanib qolmoqda. Nozik so'zlar granitdan ham mustahkam bo'lib chiqqan. ...O'tmishning ma'nodor guvohlari bo'lgan geografik nomlar qimmatli tarixiy yodgorliklar orasida alohida davrlarning tirik aks-sadosi sifatida eng faxrli o'rinni egallaydi"[2]. Bugungi kunda joy nomlarini ishonchli dalillar bilan ilmiy-nazariy,

ilmiy-amaliy asoslarga tayanib ommaga talqin qila bilish lozim bo‘ladi. Odatda, narsani ikkinchi bir narsadan farqlovchi belgilarni topish bu – nomlash ehtiyoji sanaladi. Bir narsani ikkinchi bir narsadan ajratib turish esa ularning yashashi uchun hayotiy talab hisoblanadi. Har bir narsaning nomining so‘z(lar) qa’rida yashiringan qandaydir ma’no nozikliklariga egaligini asoslab ko‘rsatish esa talqinu tahlil etishdir. Fikrimizcha, lingvistik omillarning o‘zagi bo‘lgan quyidagilar: 1) fonetik omillar; 2) leksik omillar; 3) leksik-semantik omillar; 4) grammatik omillar. Ularni quyiroqda kuzatamiz: Toponimlarning fonetik xususiyatlarini o‘rganayotganda ularning tovush tarkibi, tovushlarning turi, bo‘g‘in tuzilishi, toponimik nom tarkibidagi undoshlarning jarangli-jarangsizligi hamda urg‘usiga alohida e’tibor qaratilishi lozimligi A.Ishayev tomonidan aytib o‘tilgan[3]. Agar tahlil qilish uchun tanlangan toponimlar qanchalik tarixiy bo‘lsa, ularni tashkil qilib turgan so‘z, bo‘g‘in va nutq tovushlari ham ma’lum ma’noda miqdor hamda sifat o‘zgarishlariga uchragan bo‘ladi. Bunday holatlar toponimlarning aytilishida va yozib olinishi jarayonida ro‘y beradi. Shuningdek, so‘z bilan so‘zni semantik va sintaktik munosabatga kirituvchi ohang ham fonetik omillar majmui tegishli hisoblanadi. Ushbu fonetik o‘zgarishlarning jami fonetik omillar majmuiga aloqadorlik xususiyatiga egadir.

Har bir tilning nutq tovushlari kompleksida ma’no bo‘lgani kabi so‘zlarda, xususan, toponimlarda ham nutq tovushlarining majmuasi bilan bir butun holatda ma’no anglashiladi. Mana shu holat toponimlarning tahlili jarayonida qo‘llanadigan fonetik omillarda e’tiborga olinadi. Mazkur omillarda toponimni tashkil qilgan so‘zlarning qanday fonemalardan tuzilgani va ularning talaffuz jarayonida turli fonetik o‘zgarishlarga uchrashi kuzatiladi. Bunga misol qilib Ishtixon va Payariq tumanlari toponimlarining tahlilini ko‘rsatish mumkin. Demak, fonetik omil toponimlarning etimologik tadqiqida zarur bo‘ladigan omillar tarkibiga kiradi. Fonetik omillar ta’sirida yuzaga kelgan toponimlarga quyidagilarni misollar sifatida keltirib, ulardan ba’zilarini izohlashga intildik: Oxmonovul (I.t., Haqiqat MFY q.), Sortoqchi (I.t., Zarband MFY q.), So‘g‘at (I.t., Dagar Ochilov MFY q.), Soharji (I.t., Haqiqat), S’hog‘ol (I.t., Haqiqat), Janggat (I.t., Haqiqat MFY q.).

S’hog’ol (I.t., Haqiqat MFY.q.) – toponimida ham fonetik omillardan biri bo’lgan sh/ h undoshlarining og’zaki nutqda almashinib qo’llanishi o’z ifodasini topgan. Toponim aslida Shog’ol shaklida bo’lishi kerak edi, ammo aholi vakillari toponimni S’hog’ol tarzida talaffuz etib, undoshlarning o’rin almashinishi fonetik omillarning biri ekanligini asoslamoqda. Undagi topoasosning o’zi ham toponegizni, ham topoasosni anglatib turibdi.

Oxmonovul (I.t., Haqiqat MFY q.) – ushbu toponimdagi x undoshi kishining e’tiborini tortib turadi. Chunki x undoshi ikkinchi undosh sifatida toponimlar tarkibida ko’p qo’llanmaydi. Bu x undoshi sheva fonetikasiga xos xususiyatni, ya’ni ma’noni ifodalaydi. Shevashunoslikda bunday so’zlar fonetik-leksik yoxud fonetik dialektizmlar sanaladi. X undoshining biron-bir undosh bilan almashtirib bo’lmasligi fonetik omilning shu toponimda voqelanganini ifodalaydi. Toponimning ma’nosi, kishilarning aytishicha, Oxmon degan kishi bo’lgan. U ulg’ayib ovulga bosh bo’lgan. Keyinchalik uning nomi ovuliga nom sifatida qo’llanadigan bo’lgan: Oxmon-ovul > Oxmon ovul > Oxmonovul. Bu yerda Oxmon nomi sheva vakillariga xos dialektal nomlardan biri deyish o’rinliroq. Unda ikki o’zakning birikishi natijasida qo’shma so’z paydo bo’lgani (oxmon-ovul > oxmonovul) kabi ikki negizning birikishidan qo’shma toponegiz (Oxmon-ovul > Oxmon ovul > Oxmonovul) hosil bo’lgan.

Bizningcha, kishining ismi bo’lgan Abdurahmonning qisqarib Axmon// Oxmon holiga kelishi sabab bo’lgan. Bunda tarixan olib qaralganda qo’shma so’z negizida jiddiy qisqarish ro’y bergan: Abdurahmon > Abduahmon > Abahmon > Ahmon > Oxmon. Bu qisqarish tovush tushish hodisasi hisoblanadi. Toponim Abdurahmonning ovuli ma’nosida nomlangan bo’lib, hozirgi holati Oxmonovul hisoblanadi. Payariq toponimini yasalishiga e’tibor qaratsak. Tuman nomi fonetik o’zgarish natijasida shu variantga kelgan. Payariq dastaval Samarqand viloyatidagi qadimiy ariq bo’lgan. Qadimgi turkiy tilda boy/bay/poy/pay/moy/umay ariq - bosh ariq, ulkan anhor. Ariq nomi toponimlashuv natijasida tuman nomiga o’tgan. Qadimiy shakli - Boyariq/Moyariq.[5] Payariq Somoniylar davrida viloyatning eng muhim ma’muriy markazlaridan biri sanalgan Ishtixon tumaniga yaqin joylashgan.

Hududdagi Chelak toponimi ham fonetik o‘zgarishlar natijasiga ko‘ra yuzaga kelgan. Ko‘pchilik toponimni chelak, ya’ni "paqir" deb tushunadi va Chelak shaklida talafuz qiladi. Aslida so‘zning chelakka hech qanday aloqasi yo‘q. Toponim forscha chalak, ya’ni "yuqori, baland" degan so‘z bilan bog‘liq bo‘lib, [6] fonetik o‘zgarish natijasida Chelak tarzida talaffuz qilinadi. Payariq tumanidagi Cho‘rash toponimi ham fonetik o‘zgarish natijasida yuzaga kelgan: Garchi Zarafshon vodiysidagi o‘zbek qipchoqlarning bir urug‘i cho‘rash deb atalgan bo‘lib, etnonim oykonimga o‘tgan bo‘lsada, qishloq axolisi Cho‘rash deb nomlanishi haqida boshqacha fikr bildirishadi. Qishloqqa 4-5 otlilik mehmonlar kelganda, mahalliy aholi ularga osh tayyorlab ziyofat berishgan. «Pishirilgan osh sho‘r bo‘lgan ekan, mehmonlar ketishayotganida osh rosa sho‘r bo‘libdi, sho‘r osh yedik», - deb aytishgan ekan. Shu sababli, qishloq qariyalari yuqoridagi rivoyatga asoslanib, qishloq nomi Sho‘rosh yoki Cho‘rash bo‘lgan deyishadi. Ta’kidlash joizki, aksariyat toponimlar fonetik tuzilishi jihatidan tilimiz fonetik qurilishi qoidalariga mos kelsa-da, ammo atrofdagi yoki ta’sir doirasi kuchli bo‘lgan boshqa qardosh va noqardosh tillar ta’sir o‘tkazganligini ham ko‘rish mumkin. Lingvistik omillarning ikkinchi bir ko‘rinishi, turi bu leksik omillar sanaladi. Bu omillarga topoleksemalar, ya’ni o‘zak, qo‘shma so‘z, juft so‘zlar kiradi. Ularga yana o‘z, o‘zlashgan qatlam so‘zlari ham dahldordir. Mana shu omilda joy nomini yuzaga keltirgan lug‘aviy asoslar hamda ularning qaysi qatlamga oidligi masalasi e’tiborda turadi. Toponimlar amalda bir yoxud bir necha lug‘aviy asosdan, shu jumladan, topoformantlardan tashkil topadi. Ularning qaysi tilga oidligini asoslash leksik omilning vazifasi hisoblanadi.

Leksik omilda toponim(lar) tarkibidagi ma’nosi noma’lum ma’noli qism(lar) jiddiy tarzda e’tiborga olinadi. Toponimlar tarkibidagi ma’nosi noma’lum qismlarga: a) jiddiy o‘zgarishlarga uchragan tarixiy; b) arxaik; v) dialektal so‘zlar oiddir. Ularga quyidagilarni namuna sifatida keltirish mumkin: Payshanbiariq (I.t., Azamat MFY., ariq), Rasul kamar (I.t., Shexlar mfy uchastka), Rasulkamar (I.t., O‘rtaqishloq MFY Ulug‘qishloq hududida joylashgan dala), Qo‘lota (I.t., Zarband MFY q.), Qulchara (I.t., Chordara MFY, q.) va boshqalar.

Leksik-semantik omillar toponemizlar bilan birgalikda toponimlar etimologik tahlilining talqinlariga xos chalkashliklarning oldini ma’lum ma’noda oladi.

Misollar: Qo’riq Bodoq (I.t., Xalqobod MFY q.), Eshmurodtepa(I.t., Xalqobod MFY q.), Yuzurug‘ (I.t., Azamat MFY q.), Olqortepa (I.t., Xazar bobo MFY q.), Oyjuvoz (I.t., Xazar bobo MFY q.).

Toponimlarning jamiyat ehtiyoju talablari asosida shakllanishini lingvistik jihatdan ishonchli dalillar bilan o’rganish ularni ommaga talqin qilish imkoniyatini yaratadi. Bunda tabiiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy mazmundagi voqea-hodisalarning yuzaga kelishi, oqibati, sababi va natijalari majmui sifatida umumlashadigan ekstralingvistik va lingvistik omillarning ta’sirini tadqiq qilish bugungi kun ilshunosligining dolzarb masalasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Турдибеков М.Т. Шимолий Тожикистон топонимларининг тарихий-лингвистик хусусиятлари: Филол фан д-ри дис. – Тошкент, 2022. -Б.31.
2. Никонов В.А. Введение в топонимику. – М.: Наука, 1965. – С. 15.
3. Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт босқичида. – Тошкент: Фан, 2006. – Б. 26.
4. Nafasov T., Nafasova V. O‘zbek tili toponimlarining o‘quv izohli lug‘ati - Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007.- B. 46.
5. Дусимов З., Егамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли лугати. - Т. 1977.-Б.144.
6. Qorayev S. Toponimika. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – B.156.